

Robot Yönetimi: Geleceğin İş Dünyasına Hazırlanmak

India

Bangalore

Rwanda

Italy

Singapore

Belgium

China

Thailand

Taraflı

toplumun bazı kesimleri için daha faydalı / avantajlı

Sosyal

insanların, insani etkileşimlerinde kullandıkları sosyal sezgisel yöntemlerin aynısını düşünmeden teknolojik yeniliklere de uygulamaları

İkna edici

insanların tutumlarını / davranışlarını değiştirebilen etkileşimler içeren

birlikte

ölçek, çeşitlilik ve hız
için

kolektif zeka

üretiminde

birlikte

çalışan yapay zeka
destekli makineler ve
insanlardan oluşan
ekipler

GÜÇ

PRE-TEST

MAIN STUDY 1: PRE-COVID-19

$t(98) = 4.421, p < .001$
M = 4.65; SD = 1.17 for robotic surgery
M = 5.49; SD = 1.38 for robotic check-in

significantly more negative attitudes towards the robotic surgery than the airport check-in robots

MAIN STUDY 2: INTRA-COVID-19

$t(135) = 3.194, p < .005$
M = 4.62; SD = 1.21 for robotic surgery
M = 4.98; SD = 1.45 for robotic check-in

significantly more negative attitudes towards the robotic surgery than the airport check-in robots

LONGITUDINAL ANALYSIS

pre- and post-test

$t(78) = .544, p = .588$
M = 4.63; SD = 1.15 pre-COVID-19
M = 4.54; SD = 1.18 intra-COVID-19

no difference in attitudes towards robotic surgery

$t(78) = -2.831, p = .006$
M = 5.43; SD = 1.41 pre-COVID-19
M = 4.98; SD = 1.49 intra-COVID-19

significant decrease in attitudes towards robotic check-in

QUALITATIVE STUDY

open-ended comments

HİYERARŞİ ORGANİZASYON ŞEMASI

YAPI

KABİLİYET

MEKANİZMA

EKOSİSTEM

Temel

- enerji erişimi
- güncelleme

Sosyopolitik

- oy hakkı
- mülk sahibi olma hakkı

insanların robotlara hak tanıma tutumu

robotların **bilişsel ve duygusal yetenekleri**

İNSAN

YAPAY ZEKA

hizmet robotları

insanlar için kişisel veya profesyonel görevleri yerine getiren, otonom

(ISO 8373:2012)

M
O
N
O
T
O

ama otonomi, robotlar için nihai hedef değil ki!

B
A
Ğ
I
M
S
I
Z

Lord Lionel Walter Rothschild, İngiliz bankacı

nihai hedef, işbirliği ve ortakyaşarlık olabilir mi?

İ
Ş
B
İ
R
L
İ
Ğ
İ

K
A
R
Ş
I
L
I
K
L
I
K
B
A
Ğ
I
M
L
I
L
I
K

işbirliğine
hevesli

istismara
hevesli

INSANSI

ROBOTUMSU

ALGOAKTIVİZM

ALGORİ+

“dertli”
problem

Çelişkili / eksik veri

Sonu bulunmayan zaman çizelgesi

Çoklu paydaş

Maliyetli çözümler

Tanımlama zorluğu

Sosyal olarak karmaşık

Birbiriyle ilişkili sorunlar

Yeni problemler yaratabilecek

Uygulanmadan sınınamayan çözüm

dertli problemlere yaklaşım

disiplinlerarası
çok disiplinli
[disiplinler ötesi]

"İnsanların birbirleriyle etkileşim kurmak için daha fazla zamana ihtiyacı var ve talepleri de bu yönde. Yapay zekanın ortaya çıkarak, rutin işlerin yerini alması, bizi zaten çoktan yapmamız gereken bir şeyi yapmaya itiyor: daha insancıl iş yapış biçimlerinin yaratılması."

Kai-Fu Lee,
Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO,
Sinovation Ventures

Linnaeus Üniversitesi, İsveç
Selcen.Ozturkcan@lnu.se

Sabancı Üniversitesi, Türkiye
selcen@sabanciuniv.edu

2023

- [Consumers and service robots: Power relationships amid COVID-19 pandemic](#). Journal of Retailing and Consumer Services.
- [Mapping the landscape of service robots in hospitality: A bibliometric analysis](#). 4th International Hospitality Conference on Hospitality Robotics: Engineering, Experience, Ethics, Amsterdam, the Netherlands.
- [The effect of human interference in robotic service failures](#). Academy of Marketing Conference, University of Birmingham, UK.
- [The effect of human interference in robotic service failures on customer comfort and customer aggression](#). Frontiers in Service, Maastricht, the Netherlands.
- [Human-robot partners in healthcare services](#). AIRSI2023 The Metaverse Conference, University of Zaragoza, Spain.

2022

- [Humanoid service robots: The future of healthcare?](#) Journal of Information Technology Teaching Cases.
- [Service robots in the hospitality industry: A state-of-the-art literature review](#). Tourism, Hospitality and Culture 4.0: shifting towards the metaverse.
- [Conceptualizing opportunities and challenges relevant to the inclusion of humanoid service robots in the context of COVID-19](#). Human interaction, emerging technologies, and future Systems.
- [Robots falling flat on the marketers' faces](#). Unanticipated and Unintended Consequences of Service Robots in the Frontline, University of Surrey, the UK.
- [The emerging "we" tribe of human-robot partners in consumption spaces](#). AIRSI2022 Conference, University of Zaragoza, Spain.
- Sağlık hizmetlerinde insansı robotların kullanımı. 3. Uluslararası Sağlıkta Yapay Zeka Kongresi.
- Dataset - Literature on service robots in the hospitality industry. Zenodo.

2021

- [Conceptualizing opportunities and challenges relevant to the inclusion of humanoid service robots in the context of COVID-19](#). 5th International Conference on Human Interaction and Emerging Technologies, Paris, France.
- [Consumer Attitudes towards low vs. high power robotic services and the COVID-19 pandemic](#). Annual Conference of the Academy of Marketing, UK.

2018

- [Will robots conquer services? Attitudes towards anthropomorphic service robots](#). 9th International Research Symposium in Service Management, Ljubljana, Slovenia.